

ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ *Las Artes y las Humanidades en la Educación*

**XII Encontro de Primavera™, XI Simposio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y
XX SIEMAI – Simposio Internacional Educaçao Música Artes Interculturais™**

Guia do/ *Guía del Participante*

Lugar de realizaçao/ *Lugar de celebraci3n*: Instituto Politécnico de Coimbra, Escola Superior de Educaçao (Portugal)

27-29 de maio de 2026/ *27-29 de mayo de 2026*

Sala Alice Gouveia

Realizaçao em modalidade híbrida/ *Celebraci3n en modalidad híbrida*

<https://us02web.zoom.us/j/87882409865?pwd=ahbfjPpPsVblcywelvUbDlpc8nSlhF.1>

Informaçoes e contacto/ *Informaciones y contacto*:

encontroprimavera@gmail.com

instituto de
estudos
filosóficos

Organizam/ Organizan:

Encontro de Primavera™

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™

IEF – Instituto de Estudos Filosóficos (Universidade de Coimbra/ FCT)

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Coimbra (Departamento de Educação, Desporto e Intervenção Social)

APRESENTAÇÃO/ PRESENTACIÓN

Temos o prazer de o convidar a participar no Simpósio **ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación. XII Encontro de Primavera™, XI Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XX SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™**, que se realizará, de forma híbrida, na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal), de 27 a 29 de maio de 2026. Este convite assume um carácter especial já que o movimento académico Encontro de Primavera™ cumprirá 20 anos no próximo ano. Comemoram-se, igualmente, 19 anos da sua associação com o então CIMA – hoje, SIEMAI™ –, e 11, da criação do Simpósio DEDiCA Educação e Humanidades™.

Es para nosotros un placer invitarle para participar en el Simposio **ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación. XII Encontro de Primavera™, XI Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XX SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™**, que se celebrará, de forma híbrida, en la Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal), del 27 al 29 de mayo de 2026. Esta invitación es especial, ya que el movimiento académico Encontro de Primavera™ cumplirá 20 años el próximo año. También se cumplirán 19 años de su

asociación con el entonces CIMA –ahora SIEMAI™–, y 11 años de la creación del Simposio DEDiCA Educación y Humanidades™.

Este projecto de Educação, Educação com as Artes e Humanidades, Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos, visa a promoção da Educação, Artes e Humanidades, a partir do seu papel na educação, da sociedade em geral e na construção de uma cidadania democrática estruturada pelos Direitos Humanos.

Este proyecto de Educación, Educación con las Artes y Humanidades, Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos, contempla la promoción de la Educación, Artes y Humanidades, desde su papel en la educación de la sociedad en general y en la construcción de una ciudadanía democrática estructurada por los Derechos Humanos.

Para o evento, os participantes são convidados a abordar um tópico da sua área de especialização e interesse académico e profissional, trabalho que será apresentado e discutido sob a forma de um simpósio.

Para la realización del evento, se propone a los participantes invitados el tratamiento de un tema a partir de su área de especialidad y de interés académico y laboral, a presentar y discutir en forma de simposio.

Os principais objectivos de cada edição do Simpósio são os seguintes/ Los objetivos fundamentales de cada edición del Simposio son los siguientes:

- Aprofundar a dimensão internacional do programa do Encontro de Primavera™, Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e SIEMAI - Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.

- Profundizar en la dimensión internacional del programa del Encontro de Primavera™, Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ y del SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™.
- Promover o conhecimento mútuo e contactos entre os participantes, de modo a possibilitar intercâmbios entre investigadores e professores de diversas áreas, preocupados com a Identidade e Diversidade cultural, educativa, artística e humanística, e igualmente preocupados com a cidadania democrática e os Direitos Humanos.
- Promover el conocimiento mutuo y contactos entre los participantes para realizar intercambios entre investigadores y profesores de diversas áreas preocupados con la Identidad y Diversidad cultural, educativa, artística y humanística, y preocupados también con la ciudadanía democrática y los Derechos Humanos.
- Intercambiar pontos de vista, conhecimentos, experiências e práticas positivas relativas à diversidade atendendo fundamentalmente à Educação, Artes e Humanidades, assim como à Educação para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Intercambiar puntos de vista, conocimientos, experiencias y prácticas positivas hacia la diversidad atendiendo fundamentalmente a la Educación, las Artes y las Humanidades, así como a la Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Fomentar o diálogo, discussão, desenvolvimento e exposição de projetos educativos, artísticos e humanísticos, de Educação Intercultural, para a Cidadania e Direitos Humanos.
- Fomentar el diálogo, discusión, desarrollo y exposición de proyectos educativos, artísticos y humanísticos, de Educación Intercultural, para la Ciudadanía y Derechos Humanos.
- Contribuir para o desenvolvimento de projetos de intervenção educativa, sociocultural, artística e patrimonial.
- Contribuir para el desarrollo de proyectos de intervención educativa, sociocultural, artística y patrimonial.

Temáticas para as propostas de trabalho a apresentar nesta edição/

Temáticas para las propuestas de trabajo a presentar en esta edición

Para a edição de 2026, escolhemos como tarefa pensar a Educação na sua essência mais profunda ligada ao ócio libertador do espírito para a criação e expressão. ΣΚΟΛΝ/ σχολή diz isso de forma radical, e fazer falar essa palavra inaugural requer um pensamento comemorante, o exercício pleno da Memória, com recurso às Humanidades e às Artes.

Para la edición de 2026, hemos elegido la tarea de pensar la educación en su esencia más profunda, vinculada al ocio que libera el espíritu para la creación y la expresión. ΣΚΟΛΝ/ σχολή dice esto de manera radical, y hacer hablar esta palabra inaugural requiere un pensamiento conmemorativo, el ejercicio pleno de la Memoria, con recurso a las Humanidades y a las Artes.

As contribuições ao simpósio internacional **ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación** deverão enquadrar-se no âmbito das seguintes temáticas:

Las aportaciones al simposio internacional **ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación** se enmarcarán en el ámbito de las siguientes temáticas:

- 1. Práticas socioculturais:** tradicionais, religiosas, artísticas, musicais, etc./ **Prácticas socioculturales:** tradicionales, religiosas, artísticas, musicales, etc.
- 2. Educação, Arte e Humanidades:** seus sentidos, configurações e articulações / **Educación, Arte y Humanidades:** sus sentidos, configuraciones y articulaciones.
- 3. Património natural e cultural material e imaterial:** suas manifestações/ **Patrimonio natural y cultural material e inmaterial:** sus manifestaciones.

ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación

A participação no evento constituirá um valioso contributo no sentido de aprofundar o valor humanizador da educação, pensamento, cultura, arte e património, pelo que a Comissão Organizadora o convida a participar neste Simpósio Internacional.

La participación en el evento constituirá una contribución valiosa en el sentido de profundizar en el valor humanizador de la educación, pensamiento, cultura, arte y patrimonio, por lo que el Comité Organizador le invita a participar en este Simposio Internacional.

Fernando J. Sadio-Ramos

María Angustias Ortiz-Molina

Héctor Archilla-Segade

Pedro Balaus Custódio

Comissão Organizadora / Comité Organizador

Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura – España)

María Angustias Ortiz-Molina (Universidad de Granada – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – España)

Pedro Balau Custódio (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal)

Direcção do Simpósio/ Dirección del Simposio

Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (UNIR – Universidad Internacional de La Rioja – España)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura – España)

Comissão Científica/ Comité Científico

Ana Guerrero Tamayo (Universidad de Deusto – España)

Antonio Tudela Sancho (Universidad de Granada – España)

Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal)

Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura – España)

Isidoro García Díaz (Universidad de Extremadura – España)

Joaquim Braga (IEF – Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

Juan José Leiva Olivencia (Universidad de Málaga – España)

Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidad de Almería – España)

Juan Ramón Liébana-Ortiz (Universidad Internacional de La Rioja – España)

ΣΚΟΛΗ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación

María Angustias Ortiz-Molina (Universidad de Granada – España)

Mário Santiago de Carvalho (Universidade de Coimbra – Portugal)

Pedro Balau Custódio (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal)

Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Aguascalientes – México)

Apoio/ Apoyo

Encontro de Primavera™ (Portugal)

SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Músicas Artes Interculturais™ (Portugal)

Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ (Portugal)

Escola Superior de Educação, Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal)

Unidade de Investigação “Instituto de Estudos Filosóficos” (IEF) (Universidade de Coimbra/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia – Portugal)

LÍNGUAS OFICIAIS DE TRABALHO/ LENGUAS OFICIALES DE TRABAJO

Português, espanhol e inglês/ **Portugués, español e inglés**

instituto de
estudos
filosóficos

IEF

fct

REPÚBLICA
PORTUGUESA

UNIVERSIDADE
DE COIMBRA

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais, através da FCT – Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDB/00009/2020.

PROGRAMA COMPLETO: CRONOGRAMA E/ Y LISTA DE ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

<https://uso2web.zoom.us/j/87882409865?pwd=ahbfjPpPsVblcywelvUbdlpc8nSlhF.1>

Sala Alice Gouveia

GMT/Hora de Portugal	27 maio/mayo 4. ^a -feira/ Miércoles	28 maio/mayo 5. ^a -feira/ Jueves	29 maio/mayo 6. ^a -feira/ Viernes
9h30-10h00	Abertura	8. Conferência – José Fernández Martínez	Simpósio SeCapS – Alunos da ESEC (Fernando José Sadio-Ramos, Org.)
10h00-10h30	1. Conferência – Antonio Tudela Sancho; Carolina Alegre Benítez	9. Conferência – Héctor Archilla-Segade; Patrick Thomas Brady-Caldera	17. Conferência – Juan Rafael Muñoz Muñoz; Dolores Concepción Garrido Cano; María Angustias Ortiz-Molina; Fernando José Sadio-Ramos
10h30-11h00		10. Conferência – Patrick Thomas Brady-Caldera; Héctor Archilla-Segade	
11h00-11h30	Pausa para café	Pausa para café	Pausa para café
11h30-12h00	2. Conferência – Juan Ramón Liébana-Ortiz	11. Conferência – Isidoro García-Díaz; Fernando José Sadio-Ramos	18. Demonstração – Jon Soler Bernardo
12h00-12h30	3. Conferência – Sílvia Cruz Parreiral	12. Conferência – Laura Domínguez Meca; Héctor Archilla-Segade	Concerto 2 – Laura Domínguez Meca; Isidoro García Díaz
12h30-13h00	4. Conferência – Nieves Escobar Baena	13. Conferência – Ismael Arroyo Blásquez	
13h00-14h30	Almoço/ Comida	Almoço/ Comida	
14h30-15h00	5. Conferência – Vicenta Gisbert Caudeli	14. Conferência – María Angustias Ortiz-Molina; Fernando José Sadio-Ramos	
15h00-15h30	6. Conferência – Rubí Surema Peniche Cetzal	15. Conferência – Carmen Martínez Samper	
15h30-16h00	7. Conferência – Jesús María Gómez Rodríguez	16. Conferência – Alberto Picó Soriano	
16h00-17h00	Concerto 1 – Jesús María Gómez Rodríguez; Alberto Picó Soriano	Oficina de Formação – Eva Fernández Baz; Judith Cáceres Iglesias; Cristina Serván Melero	

LISTA DE CONFERÊNCIAS/ LISTADO DE CONFERENCIAS

1. Antonio Tudela-Sancho, A.; Carolina Alegre-Benítez (Universidad de Granada) – Normalizar, fijar y lustrar la corona: la representación de Juan Carlos I en los manuales escolares (1970-1995)
2. Juan Ramón Liébana-Ortiz (Federación de Empresas de La Rioja/ Universidad Internacional de La Rioja) – Las Artes Gráficas – Patrón, desarrollo, historia, presente y futuro
3. Sílvia Cruz Parreiral (Instituto Politécnico de Coimbra) – Cultura e Educação Permanente: participação e aprendizagem transformativa em contextos comunitários
4. Nieves Escobar Baena (Universidad de Málaga – España) – La música contemporánea en la Educación Secundaria Obligatoria: consideraciones sobre la necesidad y los beneficios de su inclusión
5. Vicenta Gisbert Caudeli (Universidad Autónoma de Madrid) – ODS 4. Educación musical en Infantil para la promoción de una sociedad inclusiva, equitativa y de calidad
6. Rubí Surema Peniche Cetzal (Universidad Autónoma de Baja California) – Profesores de tiempo parcial: una agenda pendiente del sistema educativo
7. Jesús María Gómez Rodríguez (Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá) – Vida y obra pianística de Tomás Rocamora en el Alicante del siglo XX
8. José Fernández Martínez (Grupo de investigación Desarraigos y Derivas, Universidad de Zaragoza – España) – La infancia y su interpretación del mundo: los cuentos de Elena Fortún y Tove Jansson
9. Héctor Archilla Segade; Patrick Thomas Brady Caldera (Universidad de Extremadura – España) – Aprender música con robótica: evidencias sobre emoción, interacción social y cognición en un estudio piloto

10. Patrick Thomas Brady Caldera; Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura – España) – Aplicación de técnicas de análisis de datos al estudio del rendimiento en educación musical
11. Isidoro García-Díaz (Universidad de Extremadura – España); Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal) – La escucha en la experiencia educativa: una aproximación filosófica
12. Laura Domínguez Meca; Héctor Archilla Segade (Universidad de Extremadura – España) – La enseñanza de la improvisación al piano en Extremadura: percepciones del profesorado y estado actual de la práctica educativa
13. Ismael Arroyo Blázquez (Universidad Internacional de Doctorado de Extremadura – España) – La poesía como vehículo humanístico en la creación musical contemporánea: El caso de Jesús Torres a través de *Silentium amoris*
14. María Angustias Ortiz-Molina (Universidad de Granada – España); Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal) – A Cidade: nosso monumento e nossa personagem
15. Carmen Martínez Samper (Universidad de Zaragoza) – Entre la copla y el silencio: los márgenes de la historia y la cultura de la posguerra española
14. Alberto Picó Soriano (Conservatorio Profesional de Música de Elche, Universidad Politécnica de Valencia – España) – El lenguaje pianístico en la obra de Manuel Seco de Arpe: Anamorfosis op.152 y Sonata op. 178
15. Juan Rafael Muñoz Muñoz (Universidad de Almería – España); Dolores Concepción Garrido Cano (CEIP San Luís [Almería/ España]); María Angustias Ortiz-Molina (Universidad de Granada – España); Fernando José Sadio-Ramos (Instituto Politécnico de Coimbra – Portugal) – Las canciones como medio para conocer nuestro patrimonio en Educación Primaria
16. Jon Soler Bernardo (Universidad de Deusto – España) – Diseño e implementación de una aplicación de escritorio para Windows para el análisis musical automático y la preparación de canciones para su interpretación y producción

27 de maio/ mayo, 4.^a-feira/ miércoles

Concerto/ **Concierto** – Jesús María Gómez Rodríguez e/ Alberto Picó Soriano

La obra para piano solo de Manuel Seco de Arpe.

PROGRAMA

Sonatina (12')

Jesús Gómez

Anamorfosis op. 152 (10')

Sonata nº 6 "Lucentum" (20')

Alberto Picó

28 de maio/ mayo, 5.^a-feira/ jueves

Oficina de Formação/ Taller de Formación

¿Cómo puede ayudar la pedagogía hospitalaria a reconstruir tu burbuja? Una experiencia desde la perspectiva infantil

Eva Fernández Baz (Universidad de Vigo); Judith Cáceres Iglesias; Cristina Serván Melero (Universidad Complutense de Madrid)

29 de maio/ mayo, 6.^a-feira/ viernes

Simpósio/ Simposio

A ética da atenção como resgate da presença – Simpósio SeCapS

Alunos da ESEC (a indicar)

Carmen Martínez Samper; Fernando J. Sadio-Ramos

Concerto/ Concierto

Standards y lo que surja — a dúo

Laura Domínguez Meca (Piano)

&

Isidoro García Díaz (Guitarra eléctrica)

CV DOS/ DE LOS PARTICIPANTES

Alberto Picó Soriano

Alberto Picó Soriano (1997) inicia sus estudios musicales en el Conservatorio Profesional de Música de Elche, donde recibe clases de Dña. Manuela Galiana Cubí, terminando sus estudios con mención de honor.

Finalizó sus estudios de Grado Superior en el Conservatorio Superior de Música de Murcia, con matrícula de honor, bajo la dirección de la catedrática de piano Dña. Pilar Valero Abril, combinando sus estudios con los de clavecín junto con Andrés Alberto Gómez.

Asimismo, ha realizado el Máster en Interpretación e Investigación musical en el Conservatorio Superior de Música de Alicante con D. Jesús María Gómez, catedrático de piano, obteniendo la calificación de sobresaliente.

Ha realizado cursos con profesores como Ana Guijarro, Guillermo González, Eldar Nebolsin, Alexander Kandelaki y Aquiles Delle Vigne, entre otros. En el año 2017 participó en la grabación del disco: “Chopin, el poeta del piano”, grabado bajo la Asociación Promúsica Molina de Segura.

En el año 2021 participó en el Festival contemporáneo de Alicante, llevado a cabo en el Auditorio de la Diputación de Alicante, tocando la integral para piano solo de Óscar Esplá. El concierto, bajo el título “Óscar Esplá y sus influencias” se vertebró dentro de un ciclo de seis conciertos, sumándose a la obra del compositor alicantino repertorio de Xavier Montsalvatge o Cristóbal Halffter, entre otros.

Ha pertenecido al claustro de profesores del Conservatorio Profesional de Música de Elda y del Conservatorio Municipal de Música José Pérez Barceló de Benidorm.

Actualmente, compagina su actividad concertística junto con su labor como docente, siendo profesor de piano en el Conservatorio Profesional de Música de Elche, habiendo obtenido destino por oposición. Además, realiza el Doctorado en Arte: Producción e

investigación, en la Universidad Politécnica de Valencia, realizando su tesis doctoral sobre la obra para piano solo del compositor Manuel Seco de Arpe.

Antonio Tudela Sancho

Licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y Doctor en Filosofía por la Universidad de Murcia (España), institución en la que ha sido investigador predoctoral (MEC) y postdoctoral (UMU). Máster en Ciencia Jurídica: Historia y Comparación y Máster en Género, Feminismos y Ciudadanía, ambos por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA, sedes de La Rábida y Baeza, respectivamente). Ha realizado estancias de investigación y docencia en París (Francia), Lima (Perú), Buenos Aires, Salta y Resistencia (Argentina) y Asunción (Paraguay), ciudad esta última, y en particular en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), donde impartió entre 2006 y 2010 diversos cursos en las maestrías de Educación, Historia, Psicología y Filosofía, desempeñando además entre 2008 y 2010 el cargo de Coordinador Académico de la Dirección de Postgrado. Ha sido miembro del Programa de Estudios Avanzados en Prácticas Críticas Somateca 2013: Vivir y resistir en la condición neoliberal, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS). En la actualidad se desempeña como Profesor Titular (acreditado a Catedrático por ANECA) de Didáctica de las Ciencias Sociales en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada (España), con 4 tramos de investigación, transferencia e innovación (CNEAI/ANECA), 5 tramos de docencia (UGR) y 5 tramos autonómicos (ACCUA) reconocidos. Ha participado como investigador o investigador principal en diversos grupos y proyectos de investigación, nacionales e internacionales. Es autor de una docena de libros (tesis, ensayos, compilaciones y traducciones) y de numerosos artículos y capítulos en revistas científicas y obras colectivas. Sus principales intereses de investigación se centran en los vínculos entre la ciudad, la memoria y la cultura democrática desde la educación patrimonial.

Carmen Martínez-Samper

Licenciada en Bellas Artes (1988) y Doctora por la Universidad Politécnica de Valencia (2016), actualmente es Profesora Contratada Doctora en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Zaragoza, en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de Teruel, y miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades de dicha universidad. A lo largo de su carrera, ha recibido diversos premios en arte e investigación, destacando el premio "María Andresa Casamayor" en la categoría de Perspectiva de Género en los premios ARAGÓN INVESTIGA (2024).

Su investigación se ha centrado en el estudio y difusión del Patrimonio Cultural, participando en proyectos I+D+I financiados públicamente, y publicando artículos en revistas científicas y monografías. Además, ha comisariado exposiciones y coordinado seminarios como el "Arte y Oficios. Experiencias inéditas" (2013-2019) y el "Workshop Internacional de Arte de Acción" (2012), entre otros. Ha expuesto su obra en diversos espacios nacionales e internacionales y ha participado en congresos y publicaciones en España y Portugal.

Su labor está estrechamente vinculada con la Comunidad de Albaracín (Aragón, España), contribuyendo al rescate y puesta en valor de su Patrimonio Cultural, tanto a través de su práctica artística como académica, con el fin de construir un discurso contemporáneo sobre la memoria y la identidad de sus gentes.

Carolina Alegre Benítez

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada, con calificación Sobresaliente Cum Laude y mención Doctorado Internacional concedida. Licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Asunción (Paraguay), Máster en Investigación en la Enseñanza y el Aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales y Matemáticas (UNIA, Sede La Rábida, Huelva) y Máster en Género, Feminismos y Ciudadanía: Perspectivas para un nuevo siglo (UNIA, Sede Antonio Machado, Baeza). Ha realizado parte de sus estudios

en la Universidad de Buenos Aires y ha sido docente de Historia y Geografía en instituciones educativas de Paraguay; también ha sido profesora en la Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte (Campus de Melilla-UGR). En la actualidad, es Profesora Contratada Doctora (acreditada a Titular por ANECA) del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada (Facultad de Ciencias de la Educación), con 1 tramo de investigación (CNEAI/ANECA), 1 tramo de docencia (UGR) y 1 tramo autonómico (ACCUA) reconocidos. Es miembro del grupo de investigación “UNES. Universidad, escuela y sociedad. Ciencias Sociales” (HUM-985) de la Junta de Andalucía y miembro del Comité Paraguayo de Ciencias Históricas (CPCH), afiliado al Comité International des Sciences Historiques (CISH). Cuenta con más de cincuenta publicaciones de carácter científico y ha realizado estancias de formación e investigación en Argentina, Francia, Marruecos y Paraguay, así como ha participado en numerosos congresos nacionales e internacionales para presentar trabajos vinculados a la investigación y la docencia. Sus líneas de investigación se centran en la enseñanza de las ciencias sociales y la construcción de identidades, los aportes del postfeminismo y la teoría queer a la crítica del cuerpo, la identidad y la pedagogía.

Cristina Serván Melero

Doctora en Investigación y Práctica Educativa por la Universidad de Cádiz. Su investigación se centra en el ámbito de las desigualdades socioeducativas, las prácticas educativas contrahegemónicas, metodologías con perspectiva no adultocéntrica desde un enfoque interseccional de las desigualdades, educación no formal y la justicia social y educativa. Actualmente es Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Estudios Educativos, Área de DOE, en la Universidad Complutense de Madrid.

Sus publicaciones abordan temáticas diversas relacionadas con la educación en Derechos Humanos, pedagogías críticas y perspectivas de infancias, vidas migrantes, dimensiones

cívica y educativa de la inteligencia artificial, la evaluación de prácticas artísticas y colaborativas y los Comunes Educativos, entre otras.

Anteriormente ha trabajado como coordinadora de proyectos en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), desarrollando numerosos proyectos de carácter nacional e internacional en materia de educación y sensibilización en Derechos Humanos, libertad de expresión y derecho a la protesta, interculturalidad, migraciones, participación comunitaria, cooperación internacional y feminismos, entre otras muchas acciones de acompañamiento y defensa de personas y colectivos precarizados.

Dolores Concepción Garrido Cano

Maestra de Educación Primaria, especialista en Educación Musical. Há sido professora em diferentes centros educativos y en la Universidad de Almería. Las líneas de trabajo que desarrolla están relacionadas con el uso de las canciones como recurso educativo em Educación Infantil y Educación Primaria. Ha publicado diferentes artículos sobre esta temática, a partir de la realización de diversos trabajos de investigación. Además, es compositora de obras de distintos de géneros musicales, entre las que destacan la Misa del V Centenario de la Parroquia de la Encarnación de Vera, La Pasión según San Juan, marchas procesionales, otras canciones religiosas y canciones para su utilización didáctica en la escuela.

Eva Fernández Baz

Eva Fernández Baz es doctoranda en el programa de Doctorado en Equidad e Innovación en Educación (Universidad de Vigo), está graduada en Educación Infantil y posee un Máster en Investigación en Educación por la Universidad de Valladolid. Su trayectoria investigadora, se centra en la educación inclusiva y la pedagogía hospitalaria, analizando específicamente la práctica docente con alumnado migrante y la experiencia en las aulas hospitalarias de familias con hijos o hijas que han requerido un ingreso hospitalario por

debut diabético. En el ámbito científico, ha publicado en revistas especializadas en la temática y ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido invitada como ponente en Simposios internacionales promovidos desde la Universidad de Múnich (Alemania) y la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Actualmente, forma parte del grupo de investigación RITME (Reflexión, Innovación, Transferencia e Mellora Educativa) de la Universidad de Vigo.

Fernando José Sadio-Ramos

Profesor e Investigador. Doctor con Mención de Doctor Europeus en Currículum, Profesorado e Instituciones Educativas por la Universidad de Granada (Registrado en la Universidad de Coimbra). Diploma de Estudios Avanzados en Didáctica y Organización Escolar, ambos por la Universidad de Granada (España), Mestrado en Filosofía Contemporánea y Licenciado en Filosofía por la Universidad de Coimbra (Portugal).

Professor Adjunto del “Grupo Científico e Disciplinar de Ciências Sociais e do Comportamento – Departamento de Educação, Desporto e Intervenção Social”, de la Escola Superior de Educação del Instituto Politécnico de Coimbra (Portugal).

Fue Becario de la Fundação para a Ciência e a Tecnologia de Portugal.

Miembro de la “Unidade de Investigação I.E.F. (Instituto de Estudos Filosóficos)” y del I2A-IPC (Instituto de Investigação Aplicada do Instituto Politécnico de Coimbra).

Vice-Director de DEDiCA. Revista de Educação e Humanidades (Editorial Universidad de Granada).

Héctor Archilla Segade

Maestro especialista en Educación Musical por la Universidad del País Vasco, Profesor Superior de Música por el Conservatorio de Bilbao y Doctor por la Universidad de Extremadura. Premio extraordinario de doctorado, ha sido miembro de diversos grupos de investigación, centrándose sus aportaciones tanto en la música del siglo XVII y las músicas de tradición oral, como en el uso de nuevas tecnologías aplicadas en la educación musical, y la implementación de metodologías activas en el aula de música.

Ha desarrollado su labor docente en Educación Secundaria Obligatoria y en la actualidad es profesor de la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz en las titulaciones de Grado en Educación Infantil, Primaria, Máster Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria y Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociales de la Facultad de Educación y Psicología de Badajoz desde el área de Didáctica de la Expresión Musical.

Isidoro García-Díaz

Doctor en Música por la Universidad de Extremadura y profesor de Didáctica de la Expresión Musical en la Facultad de Educación y Psicología. Su investigación se centra en la educación musical, la experiencia de la escucha y su relación con la filosofía de la educación.

Ha publicado trabajos recientes sobre la escucha como categoría filosófica en contextos educativos y participa en congresos y proyectos vinculados a educación, música y humanidades. Colabora en líneas de investigación en diálogo con el Instituto de Estudios Filosóficos (Universidade de Coimbra).

Compagina su actividad académica con su labor como guitarrista de jazz.

Ismael Arroyo Blázquez

Ismael Arroyo Blázquez es saxofonista e investigador. Actualmente realiza su Doctorado en la Universidad de Extremadura (EIDUEX), centrando su línea de investigación en la producción para saxofón del compositor Jesús Torres. Posee una amplia formación académica internacional, destacando el Máster de solista en la ESMUC (Barcelona), el Máster de Música de Cámara en la Universität der Künste de Berlín (UdK) y el Máster en Interpretación e Investigación en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León (COSCYL), donde también obtuvo su Título Superior de Música.

Su labor artística se especializa en la música contemporánea española, trabajando estrechamente con creadores actuales. Destaca su vinculación con la obra de Jesús Torres, de quien ha realizado el análisis y estreno de la versión para saxofón soprano de *Silentium amoris* y a quien encargará este mismo año una obra a través del INAEM.

Compagina su actividad investigadora con una intensa agenda como concertista, promoviendo la interrelación entre la música, la literatura y las humanidades a través del repertorio de vanguardia.

Jesús María Gómez Rodríguez

El pianista Jesús María Gómez (Callosa de Segura, Alicante, 1965) es Doctor en Educación por la Universidad de Alicante y titulado superior en piano y música de cámara, con premio extraordinario fin de carrera en ambas disciplinas. Estudió en diversos conservatorios de España (Murcia, Alicante y Sevilla), en París becado por la Junta de Andalucía y en Amberes becado por la Consellería de Cultura de la Generalitat Valenciana.

Premiado en diferentes concursos nacionales e internacionales de piano, realizó su tesis doctoral sobre el compositor Miguel Asins Arbó y la primera grabación de su obra pianística para la Universidad Politécnica de Valencia. Ha realizado varias grabaciones como solista: la obra para piano de Joan Enric Canet, *“Japan Recital”*, con obras de Ravel, Debussy, Albéniz y Granados, realizado en directo durante una gira por el país asiático o las Noches

en *los jardines de España* de Manuel de Falla, junto a la Orquesta Sinfónica de Alicante bajo la dirección de Joan Iborra. En 2017 concluye la primera grabación mundial de las obras para piano de Pedro Iturralde.

Ha actuado en salas de concierto de España, Francia, Portugal, Rusia, EE. UU., Hungría, Rumanía, Estonia, Italia, Alemania, Bélgica, República Checa, Egipto, Turquía, Argentina, Vietnam y Japón. Actualmente, es catedrático de piano y director del Conservatorio Superior de Música Óscar Esplá de Alicante, impartiendo clases en el Máster en Interpretación e Investigación Musical de dicho centro.

Académico de número de la Muy Ilustre Academia de la Música Valenciana, ha recibido el premio a la mejor investigación musical en la I Edición de los **Premios Sois Cultura Musical** convocado por la Diputación Provincial de Alicante.

Jon Soler Bernardo

Jon Soler es estudiante de Ingeniería Informática y autor de un proyecto de desarrollo de software centrado en la creación de una aplicación de escritorio para Windows orientada al análisis musical automático. Su trabajo integra técnicas de inteligencia artificial y procesamiento digital de audio para estimar tempo y tonalidad, extraer acordes y facilitar la preparación de canciones para su interpretación y producción. El proyecto busca acercar herramientas avanzadas de análisis musical a un entorno visual e interactivo, útil tanto para el ensayo como para contextos de aprendizaje y práctica musical. Su interés se centra en la intersección entre informática, inteligencia artificial, procesamiento de audio y creación musical, con especial atención al diseño de herramientas útiles, accesibles e interactivas para músicos y entornos educativos.

Juan Rafael Muñoz-Muñoz

Doctor en Ciencias de la Educación y Profesor Contratado Doctor de Didáctica de la Expresión Musical. Universidad de Almería. Experto Universitario: Formador de Formadores en Didáctica de la Expresión Artística para Perfeccionamiento del Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid; Licenciado en Humanidades por la Universidad de Almería y Maestro Especialista en Ciencias Sociales. E.U. Profesorado de Almería (Universidad de Granada) y Maestro Especialista en Educación Musical.

Asesor Regional de Música de la Consejería de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía desde 1987 hasta el año 2000. Es miembro del Grupo de Investigación HUM-25, junto a profesorado de distintas Universidades Andaluzas. Ha participado en diferentes proyectos de investigación subvencionados por la Universidad de Almería, la Junta de Andalucía y el Ministerio de Economía y competitividad de España. Miembro del Consejo de Dirección de la Revista EUFONÍA Didáctica de la Música. Premio Nacional de Didáctica de la Música. Ha impartido numerosos cursos de formación y es autor de artículos y libros sobre Didáctica de la Música. Compositor de más de 400 obras registradas de diferentes géneros y estilos.

José Fernández Martínez

Albarracín (Teruel, 1997) Graduado en Información y Documentación por la Universidad de Valencia (2022), Máster en Estrategia y Creatividad en Publicidad (2023) y Máster en Gestión Cultural (2025) por la Universidad Abierta de Cataluña. Actualmente cursando Derecho en el Arte (2026) por la Universidad Cardenal de Herrera. Entre sus investigaciones recientes destaca el Trabajo Final de Máster “Los Espacios Alternativos del Arte: Arquitectura, diseño y nuevas experiencias estéticas”. Participó en el programa Erasmus en la Università degli Studi di Torino (Italia) y fue becario de la Fundación Peggy Guggenheim (Venecia, 2021), colaborando en la exposición “Surrealismo y magia: la modernidad encantada” y presentando el seminario “¿Puede considerarse arte la alta costura? El caso de Elsa Schiaparelli y el surrealismo”. Ha realizado prácticas

profesionalizantes en la revista MANERA (Madrid), donde publicó artículos sobre arte, diseño e interiorismo, y en la casa de subastas Darley (Valencia). Actualmente es gerente de la galería The GRAPA (Valencia). Participó en el proyecto de investigación Internas y sirvientas (1940-1975) de la S. de Albarracín, premiado en la XIX edición de Aragón Investiga, 2024. Dentro del mismo he participado en la XXXV publicación ¡Para servir a Dios y a usted!, así como en la jornada internacional La morena de la copla y comisario la exposición Exposición Entretejidas; maneras de trenzar la historia

Juan Ramón Liébana-Ortiz

Profesor Titular de Derecho Procesal de la UNIR.

Doctor en Derecho por la Universidad de La Rioja, con Premio Extraordinario de Doctorado.

Doctor Europeo en Filosofía moral y política por la Universidad Autónoma de Madrid.

Certificado de Acreditación Nacional para concurrir en todo el territorio nacional a concursos de acceso al cuerpo docente de Profesor Titular de Universidad, en la rama de conocimiento Ciencias Sociales y Jurídicas (especialidad Derecho Procesal), por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).

Dos sexenios de investigación CNEAI.

Autor de ocho monografías sobre jurisdicción voluntaria, subastas electrónicas, solución extrajudicial de conflictos laborales, justicia informal y Derechos Humanos y arbitraje deportivo internacional; así como una treintena de artículos doctrinales en Derecho procesal civil, penal y laboral en diversas publicaciones científicas.

Premio al mejor artículo doctrinal del III Premio Centro de Derecho del Transporte Internacional de la Universidad Jaume I de Castellón (2009).

Ha participado en diversos Proyectos de Investigación y congresos científicos de ámbito nacional e internacional.

Sus Líneas de Investigación son: Jurisdicción voluntaria, mediación civil-mercantil, laboral y penal, proceso laboral, tutela judicial europea, arbitraje internacional deportivo.

En la UNIR imparte clases en: *Grado en Derecho; * Doble Grado en Derecho y ADE; * Doble Grado en Derecho y Criminología; * Grado en Criminología; * Máster Universitario en Arbitraje Internacional.

Chief Legal Officer de la Federación de Empresas de La Rioja.

Secretario General de diversas Asociaciones Empresariales. Mediador del Tribunal Laboral de La Rioja.

Árbitro de la Junta Arbitral de Consumo de La Rioja.

Judith Cáceres Iglesias

Grado en Educación Infantil por la Universidad de Valladolid (Uva); Máster en Investigación en Ciencias Sociales, Educación, Comunicación Audiovisual, Economía y Empresa; Doctora en Educación por la Universidad de Valladolid (Uva). Ha realizado varias estancias de investigación en: Instituto Politécnico de Bragança (Portugal), en la UNAM (México), en la Universidad Complutense de Madrid (España) y en la Universidad de Zaragoza (España). Obtuvo una Ayuda Predoctoral FPU para la elaboración de su tesis. A continuación, disfrutó de una Ayuda Postdoctoral FPU y una Ayuda Posdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Autónoma de Madrid.

Actualmente es Profesora Ayudante Doctora en el Departamento de Estudios Educativos de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del Grupo de Investigación Reconocido: Estudios sobre comunicación y lenguajes para la inclusión y la equidad educativa (ECOLE). Ha impartido numerosos cursos y seminarios de investigación sobre educación inclusiva; ha publicado más de veinte artículos científicos en revistas y libros en el área de la investigación en educación y colabora como revisora de revistas indexadas; ha presentado un gran número de comunicaciones en congresos internacionales y nacionales; ha colaborado con la Junta de Educación de Castilla y León en la elaboración

de la Guía para el cuidado de los alumnos con diabetes en centros educativos inclusivos y con el Grupo de Innovación Docente «INCLU-IA» en la elaboración del Manual para la inclusión.

Laura Domínguez Meca

Laura Domínguez Meca comienza sus estudios de piano en la Escuela Municipal de Música de Zafra, continuando el Grado Medio en los Conservatorios de Almendralejo y Cáceres.

Estudió el Grado Superior con la especialidad de piano en el Conservatorio Superior de Sevilla “Manuel Castillo”, donde comenzó su formación en jazz y música moderna a través de asignaturas complementarias, cursos de formación y seminarios en distintos puntos de España con destacados músicos de la escena actual. Durante ese tiempo, participó como pianista de la Banda Sinfónica y Coro de Cámara del Conservatorio Superior de Sevilla, pianista de teatro musical en la ESAD de Sevilla, y otros proyectos musicales y de teatro.

Obtiene el Máster de Interpretación e Investigación Musical por la Universidad Internacional de Valencia. En la actualidad continúa su formación musical de jazz y música moderna a la vez que en música antigua.

Se encuentra impartiendo clases en la Universidad de Extremadura, mientras que compagina la docencia con distintos proyectos musicales de diversos estilos y la investigación dentro del programa de doctorado “Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Experimentales, Sociales, Matemáticas y la Actividad Física y Deportiva” de la Universidad de Extremadura, donde realiza su tesis enfocada en el ámbito de la improvisación musical.

María Angustias Ortiz-Molina

Doctora en Historia del Arte por la Universidad de Granada (España).

Título Superior de Conservatorio especialidad de Piano.

Licenciada en Historia del Arte.

Profesora de EGB (Educación General Básica).

Catedrática E.U. de Didáctica de la Expresión Musical de la Universidad de Granada (España).

De 2002 a 2012 Responsable del Grupo de Investigación PAIDI HUM-742, con renuncia voluntaria a la dirección y vinculación como Investigadora al mismo Grupo hasta junio de 2016.

Responsable Científico de DEDiCA. REVISTA DE EDUCAÇÃO E HUMANIDADES.

De 2002 a 2009 Presidente del CIMA (Centre for Intercultural Music & Arts).

Responsable del SIEMAI® (Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais).

De su producción científica señalar que tiene: * 65 artículos en Revistas Científicas indexadas, * 27 monografías, * 82 capítulos de libros, * 6 patentes, * 45 aportaciones a Actas de Congresos, *12 Libros de Actas, * 18 Actividades de carácter científico profesional, * 12 Estancias de Investigación en centros extranjeros de excelencia, * 7 participaciones en Entidades Científicas, * 38 participaciones en Comités Científicos de Revistas, * 13 participaciones en Proyectos I+D+i financiados, * 5 direcciones de Proyectos I+D+i financiados, *4 Tesis Doctorales dirigidas.

Medalla de Plata de la Universidad de Granada, concedida en 31 de marzo de 2008.

Medalla por los Servicios Prestados a la Universidad de Granada, concedida en 28 de abril de 2010. Miembro activo de las Redes Iberoamericanas de Investigación en Liderazgo y Prácticas Educativas (RIILPE) y de RIITIDES, ambas Miembros de la AUIP.

Nieves Escobar Baena

Nieves Escobar Baena nace en Torrox (Málaga) en 1996. Obtiene el Título Superior de Música en la especialidad de Interpretación-Oboe en el Conservatorio Superior de Música de Málaga, tras lo que realiza el Máster Universitario en Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de idiomas en la Universidad de Málaga, el Máster Universitario en Investigación Musical en la Universidad Internacional de Valencia y el Máster Universitario en Interpretación Musical e Investigación Performativa en la Universidad Alfonso X el Sabio.

Actualmente es profesora de Música de Educación Secundaria Obligatoria en la Junta de Andalucía y doctoranda en el programa de Educación y Comunicación Social de la Universidad de Málaga, donde desarrolla su estudio sobre el empleo de la música contemporánea en la educación musical bajo la dirección de D. Daniel Mateos Moreno y la tutoría de D. Juan José Leiva Olivencia.

Patrick Thomas Brady Caldera

Titulado superior en interpretación, especialidad violín, finaliza sus estudios doctorales en 2023 en la Universidad de Extremadura, donde imparte docencia actualmente. Ha publicado en revistas nacionales e internacionales.

Paula Lozano Aguirre

Graduada en Filosofía por la Universidad de Valencia (2021). Su primera publicación corresponde a su Trabajo de Fin de Grado titulado *Ética y muerte en las obras de Miguel Delibes, Claves filosóficas de la muerte a través de la literatura*, donde explora las dimensiones éticas de la muerte desde un enfoque filosófico-literario. Sus principales inquietudes giran en torno al conocimiento humano, con especial énfasis en el análisis de problemáticas sociales desde una perspectiva filosófica crítica. Mediante esta mirada transversal busca generar reflexiones que inviten al cambio social. Integrante en el grupo de investigación *Desarraigos y derivas* cuya primera publicación de *Internas y sirvientas*

(1940-1975) de la Sierra de Albarracín fue premiada en la XIV convocatoria de los premios ARAGÓN INVESTIGA 2024, en la categoría de proyectos con Perspectiva de Género. Ponente en las Jornadas Internacionales *La morena de la copla* con su ensayo titulado *Canto al desarraigo: filosofía e identidad en la voz del exilio*. Actualmente es opositora al cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria en la especialidad de Filosofía e investigadora en el segundo proyecto de *Desarraigos y Derivas*.

Rubi Surema Peniche Cetzal

Doctora en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares por la Universidad de Granada, España.

Investigadora Titular, y actualmente Coordinadora de Investigación y Posgrado del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California.

Miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII) Nivel 2. Actualmente coordina un proyecto de investigación sobre el Desempeño en bachillerato y transición a la educación superior financiado por la UABC. Sus líneas de investigación son: eficacia escolar, desigualdad, bachillerato y, transición a la educación superior.

Es Miembro titular del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), de la Red Iberoamericana de Liderazgo y Prácticas Educativas (RILPE) y de la Red Mujeres Unidas por la Educación (MUxED).

Sílvia Maria Rodrigues da Cruz Parreiral

Sílvia Maria Rodrigues da Cruz Parreiral, licenciada em Sociologia pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, mestre e doutora em Ciências da Educação, com especialidade em Sociologia da Educação, pela FPCE-UC.

Professora Adjunta da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Coimbra.

ΣΚΟΛΗ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación

Membro do Conselho Técnico e Científico da ESEC.

Presidente da Comissão Técnico Científica do Departamento de Educação, Desporto e Inclusão Social da ESEC.

Membro do Conselho Pedagógico da ESEC

De 27 de janeiro de 2021 a 26 de março de 2025, integrou, enquanto relatora, a Comissão de Ética do Instituto Politécnico de Coimbra.

Investigadora do Núcleo de Investigação em Ciências Sociais e Humanas (NICSH), Centro de Desenvolvimento do Potencial Humano do Instituto de Investigação Aplicada (i2a) do Politécnico de Coimbra.

Investigadora do inED - Centro de Investigação & Inovação em Educação, Escola Superior de Educação do Politécnico do Porto.

Investigadora do Grupo de Políticas e Organizações Educativas e Dinâmicas Educacionais do CEIS20 - Centro de Estudos Interdisciplinares da Universidade de Coimbra.

Coordenadora Científica e Pedagógica do projeto de intervenção comunitária Letras Prá Vida, e coordenadora e formadora da Formação em Alfabetização de Pessoas Adultas.

Entre outubro de 2018 e fevereiro de 2019, integrou e co-facilitou o Grupo de Desenvolvimento 2 para a criação de um Plano Nacional para a Literacia de Adultos em Portugal, PROJETO SRSS/S2018/039 promovido pela EAEA – European Association for the Education of Adults, em colaboração com o Governo Português.

Em janeiro de 2019, participou em audição de preparação de uma Recomendação do Conselho Nacional de Educação sobre Educação e Formação de Adultos.

Presidente do Conselho Executivo da APCEP - Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente.

De 02-04-2018 a 31-03-2021, integrou a equipa do Projeto Literacia para a Democracia/Literacy for Democracy/ Ref. 228006, financiado pelo Programa Cidadãos Activ@s, com contrato de financiamento entre a Fundação Calouste Gulbenkian e a APCEP

– Associação Portuguesa para a Cultura e Educação Permanente, cujo objetivo primordial foi o fortalecimento da sociedade civil e da cidadania ativa e a capacitação de grupos vulneráveis.

De 01-01-2023 a 31-12-2024, integrou a equipa técnica e científica do Projeto Citizens Xelerator for Democratic and Civic Participation, Ref. 101087526, financiado pelo Programa Erasmus + Key Action2 – Forward-Looking Project, Lot3 Adult Education (ERASMUS-EDU-2022-PI-FORWARD-LOT3).

Desde março de 2024 integra a equipa de coordenação do Projeto IMPAR - Inovar para Empoderar as Mulheres como Promotoras da Economia Social Subsaariana, N° 101127149 - ERASMUS-EDU-2023-CBHE-STRAND-2, coordenado pelo Instituto Politécnico de Coimbra.

Desde março de 2024 é Membro Fundador da ELN – European Literacy Network.

Vicenta Gisbert Caudeli

Doctora en Ciencias de la Educación, Licenciada en oboe, Máster en Neurociencias para Docentes. Acreditada como Contratado Doctor por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), Sexenio de Investigación 2018-2023.

Atualmente Coordinadora del Máster Universitario en Investigación e Innovación en Pedagogía de la Música y profesora en la Universidad Autónoma de Madrid, Departamento Interfacultativo de Música de la Facultad de Formación de Profesorado y Educación. Secretaria del Centro de Estudios Universitarios para la Educación en la Diversidad (ULL). Integrante del Grupo de Investigación Música y Educación (UAM) colabora con los Grupos, IMETIC (Universidade da Coruña), ETIE (ULPGC), INCISO (UNIR), NEUROMOTRICITY (Universidad de Alicante) y GIED (ULL).

Investigadora Principal en del proyecto 101174457 — EU-CODE — CREA-CULT-2024-COOP financiado por Erasmus + con 200000€. Colaboradora en el Proyecto “Master to Educate in Diversity and Social Inclusion” del Programa Erasmus+. Proyecto “UPDating university

ΣΚΟΛΗ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación

curricula on Early InTervention" – UPDEIT perteneciente 2021-1-MK01-KA220- HED-000022981 Erasmus+ 2022 - 2024.

Estancias nacionales e internacionais (Bogotá, Costa Rica, Chile, Portugal, Alicante, Coruña, etc.), ponente en Conservatorios Superiores de Música, Congressos Internacionais, Jornadas y Seminarios, y comité científico. Entre sus líneas de investigación destaca la Educación Musical centrada en la Transformación Social, la Atención a la Diversidad, la Inclusión y la Educación en Valores.

Ficha técnica

ISBN: 978-989-8486-75-2

Título: ΣΚΟΛΝ. As Artes e as Humanidades na Educação/ Las Artes y las Humanidades en la Educación. XII Encontro de Primavera™, XI Simpósio DEDiCA EDUCAÇÃO E HUMANIDADES™ e/y XX SIEMAI – Simpósio Internacional Educação Música Artes Interculturais™. Guia do/ Guía del Participante

Autores: Fernando José Sadio-Ramos; María Angustias Ortiz-Molina

Edição: 1.ª, abril de 2026

Editor: Fernando Ramos (Editor)®

Layout e composição: Fernando José Sadio-Ramos/ María Angustias Ortiz-Molina

Marca-de-água: <https://surl.li/ppawco>

DOI: 10.5281/zenodo.19653781

CDU: 002; 37; 39; 342.7; 325; 326; 340

instituto de
estudos
filosóficos

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.

Fernando Ramos (Editor)®

instituto de
estudos
filosóficos

O Instituto de Estudos Filosóficos é financiado por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UID/FIL/00010/2025.